

XXI ASR JUMBOG'I: KIBER HUQUQ — MUSTAQIL SOHAMI YOKI HUQUQSHUNOSLIKNING "NIQOBI"?

Yo'ldosheva Madinabonu Olloyor qizi

Toshkent davlat Yuridik universiteti Jinoiy-odil

sudlov fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20115877>

Annostatsiya: ushbu maqolada huquqning yangi sohasi sifatida rivojlanayotgan kiber huquq va ushbu huquq sohasining kelib chiqishi shuningdek bugungi global dunyoda ushbu huquq sohasining o'rni va kelajakda qay darajada rivojlanishi haqida so'z yuriladi. Shuningdek ushbu huquq sohasini boshqa huquq sohasidan farqli jihatlari va kelajakda zamonaviy huquq tizimining bir bo'lagi sifatida rivojlanishi uchun takliflar va o'rinli fikrlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: kiber huquq, global muhit, ot huquqi, raqamli huquq, kiberjinoiyatlar, kiberxavfsizlik, elektron tijorat, smart kontraktlar, kibermakon.

Jamiyatda insonlar tomonidan ilm-fanning rivojlanishi insonning o'z bilim va ko'nikmalarini asrlar davomida rivojlantirib borishi natijasida XX asrning ikkinchi yarmida inson kompyuterni yaratdi keyinchalik esa insoniyat uchun yangi atama "internet" tushunchasi tilga olinib boshlandi. XX asrning oxiridagi ushbu o'zgarishlar XXI asrni dunyo hamjamiyati uchun ilm-fan texnologiyalar asriga aylanishiga sababchi bo'ldi. Bilamizki, jamiyatda har qanday soha paydo bo'lishi va rivojlanib boshlashi bilan insonlar ushbu yangi sohada munosabatlarga kirishadilar. Bu esa yuristlar va huquqshunoslardan ushbu sohani huquqiy jihatdan tartibga solish uning o'ziga xos qoidalarini belgilash, va bu sohani insoniyat uchun xavfsiz bo'lishini taminlash kabi ma'suliyatli vazifani talab qiladi. Bugungi kunda dolzarb va global muammoga aylanayotgan va yanada rivojlanib murakkablashib borayotgan kiber huquq sohasi ham tartibga solinishi, ushbu huquq sohasi insoniyat uchun kerak ekanligi tan olinishi muhim bo'lgan mammlardir biri hisoblanadi. Birinchi bo'lib kiber huquq o'zi nima degan savol tug'uladi. Chunki bugungi hamjamiyatda ushbu atama yangi bo'lganligi uchun ko'plab insonlar ushbu lug'atning asl mohiyatini mazmunini bilmaydi. Kiber huquq – bu internet huquqi va raqamli huquq sifatida ham ataladi va raqamli faoliyatni tartibga soluvchi huquqiy asoslarni anglatadi¹. Bugungi kunda kiber huquqni shiddat bilan rivojlanib ketishi uchun muhim omil bo'lgan narsalardan biri bu sun'iy intellekt hisoblanadi. Chunki bugungi kunda sun'iy intellekt insoniyat uchun muhim bo'lgan har bir sohaga kirib ulgurdi. **Sun'iy intellekt** — insonning bilim va ko'nikmalariga taqlid qilish, shu jumladan mustaqil ravishda o'rganish va yechimlarni izlash hamda aniq vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan natijalarni olish imkonini beradigan texnologik yechimlar majmui². Sun'iy intellektning muhim insoniyat uchun muhim sohalarga kirib borganligiga misol qilib savdoni ya'ni elektron tijoratni olishimiz mumkin. Bilamizki, qadimdan insonlar savdogarlik, tijorat bilan shug'ullanib kelgan bugungi kunda esa bu soha raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida yanada rivojlanmoqda ya'ni ushbu soha yangi bosqichga ko'rarildi desak to'g'ri bo'ladi. Endi

¹ [View of KIBER HUQUQ: HUQUQNING YANGI SOHASI SIFATIDA](#)

² [O'RO-1115-coh 21.01.2026. Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida](#)

esa elektron tijorat tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, **elektron tijorat** — tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) tadbirkorlik faoliyati doirasida axborot tizimlaridan foydalangan holda elektron savdo maydonchasi orqali tuzilgan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladigan oldi-sotdisi tushuniladi³. Bilamizki, har qanday soha rivojlanib taraqqiy etib borgandan so'ng ushbu sohada xavfsizlikni taminlash muhim sanaladi. Kompyuter texnologiyalar, raqamli platformalar va virtual muhitning rivojlanishi natijasida yangi jinoyat turi bo'lgan kiberjinoyatchilik kabi tushunchalar ham tilga olinib boshladi. **kiberjinoyatchilik** — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi hisoblanadi⁴. Hozirgi kunda ushbu jinoyatchilikning soni shiddat bilan oshib bormoqda va ushbu jinoyatni sodir etishning yangi-yangi usullari, vujudga kelib ushbu jinoyatlarni fosh etish murakkablashib bormoqda.

Biz kiber huquq haqida bugungi kundagi o'rni texnologiyalarning rivojlanishi ta'sirida rivojlanib kelganligi haqida va ushbu huquq sohasiga tegishli bo'lgan atama va yangi tushunchalar haqida qisqacha fikr yuritib o'tdik. Endi esa Kiber huquq haqida dunyo olimlari tomonidan aytilgan o'tirilgan fikrlar va ular tomonidan ilgari surilgan nazariyalar haqida qisqacha fikr yuritamiz. Kiber huquq haqidagi birinchi qarashlar fikrlar 1990-yillarda amerikalik sudya **Farnk Isterbruk** tomonidan aytilgan. Uning fikricha, kiber huquq bu "Ot huquqi" ga qiyoslanadi ya'ni otlar haqidagi barcha ishlarni bitta alohida huquq sohasiga birlashtirib mantiqsizlikdek, internet huquqini ham alohida o'rganish shunchalik samarasiz ekanligini keltirib o'tadi. Lekin vaqt o'tishi bilan boshqa fikrlar ham ilgari surildi. Masalan; Garvard universiteti professori **Lourens Lessig** va boshqa kiber-optimistlarning nazariyalari g'olib chiqdi. Lessigning mashhur "Kod-bu qonun" doktrinasiga ko'ra, kibermakonda inson hulq-atvorini tartibga solishda davlat qonunlaridan ko'ra, dasturiy arxitektura qonunlari kuchliroq ahamiyatga ega bo'ladi⁵.

Shuningdek kiber huquq haqida boshqa olimlar ham fikr yuritib o'tgan. **Olim S.Gryaznov** tomonidan kiberhuquq tushunchasi tobora ko'proq nazariyachi va tadqiqotchilar tomonidan qo'llanilayotganligi, biroq ushbu tushunchaning o'zi yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, axborot huquqidan ajralib chiqqan holda, uning **mustaqil huquq sohasi sifatidan olinishi hamon barcha tomondan qabul qilinmaganligi qayd etiladi**. **S.Gulyamov, I Rustambekovlar** "internet-munosabatlarni tartibga solishiga nisbatan maxsus soha, aniqroq aytganda, huquqning kompleks sohasi -<< Kiber huquq>> vujudga kelmoqda deb tadiklaydi. **O.Cherdakov** esa "qator huquq nazariyachilari kiberhuquqni xususiy-huquqiy munosabatlarda texnologiyalardan foydalanishni tartibga soluvchi normalar va me'yoriy huquqiy hujjatlar majmui sifatida ko'rib chiqadi" degan fikrlarni bildirib o'tgan⁶.

Endi esa kiber huquqni mustaqil huquq sohasi sifatida tan olish bo'yicha xorijiy tajribani ya'ni dunyo hamjamiyatining huquq tizimi eng rivojlangan mamlakatlarida bu masala bo'yicha qanday amaliy ishlar olib borilganligini ko'rib chiqamiz. Kiber huquq ayniqsa raqamli texnologiyalar kuchli rivojlangan davlatlarda ancha shakllangan va amaliyotda mustahkam o'rin egallangan hisoblanadi. Bu davlatlarga misol qilib quyidagilarni aytishimiz mumkin;

³ O'RO-792-coh 29.09.2022. Elektron tijorat to'g'risida

⁴ O'RO-764-coh 15.04.2022. Kiberxavfsizlik to'g'risida

⁵ Kiber huquq[matn]:o'quv qo'llanma/ Abdixakimov Islombek Baxodir o'g'li. -T.: TDYU nashriyoti,2025,-6

⁶ 13566

AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi huquq tizimi kuchli davlatlar. Endi esa bu davlatlardagi kiber huquqni tahlil qiamiz.

AQSH. Amerika qo`shma shtatlarida kiber huquqni evalutsiyasi juda yaxshi rivojlangan hisoblanadi. Chunki bu davlat Kiber huquqni ham boshqa huquq sohalari kabi muhim deb hisobladi va boshqa davlatlar uchun tajriba bo`la oladigan darajada ushbu sohani rivojlantirishga harakat qilmoqda. Amerikada kiberxavsizlik, kiberjinoyatlar, elektron aloqa maxfiylikni himoya qilish bo`yicha bir qancha qonunlar mavjud. Bunga misol qilib quyidagi qonunlarni kelirib o`tamiz. Ya`ni Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) kibbr jinoyat bo`yicha asosiy qonun bo`lib 1986-yilda qabul qilingan. Electronic Communications Privacy Act (qisqa qilib aytganda ECPA) bu qonunni qabul qilishidan maqsad esa elektron aloqa maxfiylikni himoya qilish hisoblanadi. Ushbu qonun ham 1986-yilda qabul qilingan. Ushbu qonunlardan ko`rishimiz mumkinki, AQSh huquq o`zining huquq tizimida kiber huquq sohasini ham boshqa huquq sohalari bilan birga rivojlantirib bormoqda va huquqiy bo`shliqlarni oldini olish uchun biz yuqorida sanab o`tgan qonunlarni qabul qilgan.

Singapur. Singapur davlati Osiyoda huquq tizimi eng yaxshi rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. Ushbu davlat kiber jinoyatlarga qarshi dastlabki huquqiy asosini 1993-yilda yaratgan hisoblanadi. Ya`ni 1993-yilda Computer Misuse Act ni qabul qilgan. Singapur kiber huquq sohasida yaratgan modelining o`ziga xos bir qancha jihatlari bor ya`ni AQSh nikidan farq qiladi. Singapur tajribasi quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi ya`ni 1) texnologiyadagi o`zgarishlari bilan qonunchiligining tezda moslashishi uzliksiz ravishda yangi qonunlarni ishlab chiqishi, 2) kiber huquq sohasida davlat nazoratining kuchliligi, 3) amaliy yondashuvga amaliy xavflarga asoslanganligi muammolarni hal qilishda bu sohadagi.

Endi esa O`zbekiston milliy qonunchiligimizda kiber huquq sohasida olib borilgan ishlar, bu borada davlat yuritayotgan siyosatini tahlil qiladigan bo`lsak. Kiber huquq sohasida ham bizda ko`plab qonunlar ishlab chiqildi. Masalan; O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli o`zbekiston -2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga joriy etish to`g`risidagi PF-6079-sonli Farmoni, "Kiberxavsizlik to`g`risidagi" qonun, va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni keltirishimiz mumkin⁷.

Ushbu maqoladagi muammoli holatni ya`ni kiber huquqni mustaqil huquq sohasi sifatida tan olish muammolarini muhokama qiladigan bo`lsak, ushbu huquq sohasini mustaqil alohida bo`lishi kerak deyishimiz uchun bir qancha sabablar bor.

Birinchidan, Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar, va axbort rivojlanmoqda buning natijasida esa katta hajmdagi ma`lumotlarni xafsizligini taminlash uchun bu soha alohida huquq sohasi sifatida rivojlanishi kerak.

Ikkinchidan, kiberjinoyatlar kibertahdidlar rivojlanib borishi ayniqsa kiberhujumlarning boshqa davlat hududidan ham turib sodir etilishi davlatlarni xalqaro hamkorlikka, va bu harakatlarning oldini olish uchun esa yangi-yangi xalqaro hujjatlar qabul qilishga undaydi shuning uchun ham kiber huquq huquq tizimining alohida tarmog`I alohida huquq sohasi bo`lishi kerak deb hisoblaymiz.

Uchunchidan, kiber huquqda alohida tartibga solish obyekt borligi, ya`ni kiber huquqdagi harakatlar va harakatsizlik asosan, virtual olamda, raqamli dunyoda vujudga kelishi bu huquq sohasini chuqur o`rganish kerak ekanligini talab etadi.

⁷ <file:///C:/Users/STUDENT/Downloads/kiberhuquq-va-kiberetika-madaniyatining-shakillantirishda-kiberxavsizlik-asoslari-fanini-o-qitishning-dolzarbligi.pdf>

Lekin boshqa muammolar va sabablar ham borki, kiber huquqni musaqil huquq sohasi sifatida huquq tizimida alohida o`ringa ega bo`lish uchun to`squinlik qilmoda.

Birinchiidan, kiber huquqni mustaqil bo`lishida bir qancha olimlar turli xil nazariyalarni ilgari surmoqda ya`ni ba`zi olimlar kiber huquq musaqil huquq sohasi sifatida tan olinishi kerak desa, boshqa olimlar kiber huquq boshqa huquq sohalarini tarkibida rivojlangani yaxshi degan fikrni aytib kelmoqda.

Ikkinchiidan, Kiber huquqni aniq nimani qamrab olishi borasida yagona yondashuv va yakdil fikrning yo`q. Chunki axborot huquqi, fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi kabi huquq sohalar bilan kesishadi.

Uchunchidan, Kiber huquq borasida normativ baza yetarli emas. Ya`ni ko`plab davlatlarda kiber makonni to`liq qamrab oluvchi yagona va tizimli qonunchilik hali to`liq shakillanmagan hisoblanadi.

To`rtinchidan kiber huquq borasida hali sifatli zamonaviy talablarga javob bera oladigan kadrlar yetarli emas, ya`ni bu soha boshqa huquq sohalaridan farq qilib kadrlardan huquqiy bilimlar bilan birga IT bilimlarini, ko`nikmalarini ham talab qiladi.

Endi esa ushbu maqoladagi olib borgan tadqiqotlarimiz va muhokamalarimiz natijalariga to`xtalib o`tadigan bo`lsak, to`g`ri kiber huquqni musaqil huquq sohasi bo`lishi shart emas degan ko`plab fikrlar bor. Shuningdek, dunyo hamjamiyatining ko`plab davlatlari kiber huquq bilan bog`liq huquqiy muammolarni hal qilishda axborot huquqi, fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi kabi huquq sohalariga kiber huquq bilan bog`liq narsalarni bo`lib-bo`lib moddalar bilan to`ldirib kamchiliklarni bartaraf etmoqda. Yoki bo`lmasa bu borada qonunlar va qonun osti hujjatlarini qabul qilmoqda. Xususan O`zbekiston ham o`zi huquq tizimida kiber huquq bilan bog`liq muammoli holatlarni hal qilish uchun ushbu usuldan foydalanyapti. Masalan Jinoyat kodeksining XXI bobi ya`ni 278-moddasidan boshlab bir qancha moddalarga axborot texnologiyalaridan foydalanib jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik choralari belgilangan. Taqdim etilgan maqolaning mazmuni va unda ko`tarilgan muammolardan kelib chiqib, quyida uning mantiqiy davomi hamda tahliliy takliflarni o`z ichiga olgan xulosa qismi keltiriladi.

Kiber huquqning mustaqilligi borasidagi bahslar faqatgina nazariy xarakterga ega emas, balki amaliy zaruriyatdan kelib chiqmoqda. Yuqorida ta`kidlanganidek, kiber makonning an`anaviy makonlardan (yer, suv, havo) farq qiluvchi o`ziga xos arxitekturaga egaligi, uning huquqiy rejimini ham o`zgartirishni talab etadi.

Hozirgi vaqtda O`zbekiston milliy qonunchiligida kiber munosabatlarni tarqoq holda (turli kodekslar tarkibida) tartibga solish usuli qo`llanilayotgan bo`lsa-da, bu yondashuv texnologiyalarning shiddatli rivojlanishi oldida o`z samarasini yo`qotib borishi mumkin. Chunki:

Yagona tushunchalar apparati mavjud emas: Har bir soha (jinoyat, fuqarolik, ma`muriy) kiber tushunchalarga o`zicha ta`rif berishi huquqni qo`llash amaliyotida ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda.

Kadrlar tayyorlashdagi uzilish: Huquqshunoslardan nafaqat qonunni bilish, balki dasturiy kod va algoritmlar mohiyatini tushunish ham talab etilmoqda, bu esa ta`lim tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ko`rsatadi.

Xalqaro yurisdiksiya muammosi: Kiberjinoyatlar transchegaraviy xususiyatga ega bo`lgani sababli, milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtiruvchi alohida huquqiy platforma yaratish kechiktirib bo`lmaydigan vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, kiber huquqni mustaqil huquq sohasi sifatida tan olish — bu shunchaki huquqiy fanlar sonini ko'paytirish emas, balki raqamli dunyoda inson huquqlari va xavfsizligini ta'minlashning yangi bosqichidir. Garchi F. Isterbruk kabi olimlar buni "Ot huquqi" kabi mantiqsiz deb hisoblasa-da, bugungi reallik (sun'iy intellekt, smart-kontraktlar, kiberjinoyatchilik) kiber huquqni tizimli va yaxlit holda o'rganishni taqozo etmoqda.

Maqolada tahlil qilingan ma'lumotlar va xorijiy tajribadan (AQSh, Singapur) kelib chiqqan holda, quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

1. Raqamli kodeksni (Digital Code) ishlab chiqish va qabul qilish: Kiber makondagi munosabatlarni tartibga soluvchi barcha tarqoq normalarni yagona tizimga keltirish lozim. Bu huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etishga va yagona yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Ixtisoslashgan kiber-sudlar yoki sudyalarning korpusini shakllantirish: Kiber-nizolarni hal qilishda texnik va huquqiy bilimlarni uyg'unlashtirgan mutaxassislar ishtirokini ta'minlash zarur. Bu jarayonda raqamli dalillar bilan ishlashning o'ziga xos tartibini ishlab chiqish lozim.

3. Kiber-advokatura va kiber-prokuratura kadrlarini tayyorlash: Oliy ta'lim tizimida "Kiber huquq" yo'nalishi bo'yicha integratsiyalashgan (Law + IT) o'quv dasturlarini joriy etish. Bu "kadrlar yetishmovchiligi" muammosiga amaliy yechim bo'ladi.

4. Xalqaro kiber-koalitsiyalarda faol ishtirok etish: Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda xalqaro shartnomalarni (masalan, Budapesht konvensiyasi prinsiplari) milliy qonunchilikka yanada chuqurroq implementatsiya qilish.

Kiber huquqning mustaqil soha sifatida shakllanishi O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda va mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustahkamlashda muhim poydevor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son (2022-yil 15-aprel). — Lex.uz
 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son (2020-yil 5-oktabr). — Lex.uz
 3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, (XXI bob. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar). — Lex.uz
 4. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 18 U.S.C. § 1030 (AQSh, 1986). — Congress.gov
 5. Electronic Communications Privacy Act (ECPA), (AQSh, 1986). — Congress.gov
 6. Computer Misuse Act, (Singapur, 1993). — Sso.agc.gov.sg
- II. Ilmiy adabiyotlar va monografiyalar
1. Lessig, L. Code: And Other Laws of Cyberspace (Kod: Va kibermakonning boshqa qonunlari). Harvard University Press
 2. Easterbrook, F. H. Cyberspace and the Law of the Horse (Kibermakonda ot huquqi nazariyasi). University of Chicago Legal Forum.
 3. Gulyamov, S. S., Rustambekov, I. R. Kiber huquq: Darslik (Internet-munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslari).
 4. Gryaznov, S. Kiberhuquq tushunchasi va axborot huquqi munosabatlari.
 5. Cherdakov, O. Raqamli texnologiyalardan foydalanishni tartibga soluvchi normalar majmui.